

LO DECLARADO Y LA INTENCIÓN: UN ESTUDIO ETIC-EMIC SOBRE LA PREVALENCIA DE VALORES ÉTICOS SOBRE FELICIDAD EN LA CULTURA AMERINDIA CONTEMPORÁNEA. PUNO, PERÚ

The declared and the intention: An etic-emic study on the prevalence of ethical values regarding happiness in contemporary Amerindian culture. Puno, Peru.

Javier Arturo Apaza Quispe

Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú.
japazaq@unap.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0002-7653-1401>

Luz María Meneses Cariapaza

Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú.
lmmeneses@unap.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0001-8023-607X>

María del Rosario Vera del Carpio

Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú.
mariavera@unap.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0002-0106-1716>

Héctor Humberto Novoa Villa

Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú.
hhnovoa@unap.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0001-7133-4153>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17399086>

ABSTRACT

Se examinó la prevalencia declarada de valores y cualidades asociados con la felicidad en estudiantes universitarios de la zona andina del Altiplano de Puno, Perú, y se triangularon sus resultados con componentes de violencia criminal y familiar, medidos estadísticamente. La intención de ello fue aportar evidencias a la tensión etic-emic en el pensamiento indígena moderno del Altiplano de Puno, y reflexionar acerca de la dificultad de la cultura en expresar sus traumas problemáticos más relevantes. Se empleó un enfoque mixto con un diseño descriptivo-analítico y metodología no experimental, a través de entrevistas semi-estructuradas y encuestas con escala de tres grados. Los resultados indican que la prevalencia de valores declarados muestran una relación directa con el concepto indígena de felicidad ("buen vivir" o Sumak Kawsay). También se declaran como valores absolutos el ser honesto, capaz, perseverante, empático, solidario, coherente y progresista. Al contrastar con la data criminal y de violencia familiar de ENDES 2024, la cual no expresa conductas en valores absolutos, sino de violencia latente y relativización axiológica.

Keywords: Felicidad (Sumak Kawsay), axiología, percepción, violencia.

RESUMEN

This study examines the self-reported prevalence of values and qualities associated with happiness among university students in the Andean region of the Puno Altiplano, Peru, and triangulates the results with statistically measured components of criminal and domestic violence. The aim was to provide evidence of the ethico-emic tension in modern indigenous thought in the Puno Altiplano and to reflect on the culture's difficulty in expressing its most relevant problematic traumas. A mixed-methods approach with a descriptive-analytical design and non-experimental methodology was employed, using semi-structured interviews and surveys with a three-point scale. The results indicate that the prevalence of self-reported values shows a direct relationship with the indigenous concept of happiness ("good living" or Sumak Kawsay). Honesty, capability, perseverance, empathy, solidarity, consistency, and progressivity were also declared as absolute values. In contrast to the criminal and domestic violence data from ENDES 2024, which does not express behaviors in absolute values, but rather latent violence and axiological relativization.

Palabras claves: Happiness (Sumak Kawsay), axiology, perception, violence.

INTRODUCCIÓN: LA DECLARADO Y LA INTENCIÓN DEL PARLANTE

Los valores son creencias relativamente duraderas acerca de modos de conducta (Rokeach, 1973). Por lo general se evidencian en acciones que son influenciadas por las normas morales y los valores establecidos en la sociedad (Li, Chao, Chen, Yi & Zhang, 2018), y permanecen en las estructuras sociales las cuales parten de los principios universales. Aristóteles (2004) las denomina virtudes, las ubica en un “término medio, entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto” (p. 62). Los valores pueden predecir conductas y actitudes de los individuos (El Asial, 2008). Desde la psicología social, Yamamoto (2019), considera que el valor “requiere de un estricto protocolo de comportamiento colectivo que controla a quienes quieran romper el equilibrio” (p.197).

Sin embargo, la antropología materialista culturalista ha establecido la relevancia de identificar el uso instrumental de los valores, sea por procesos deliberados como no deliberados, que facilitan una suerte de sistema económico ocultador de contradicciones permitiendo que la eficiencia de los discursos prevalezca en el seno de las culturas sin afectar el todo del cuerpo estructural de significados (Mostowlansky & Rotta, 2023).

Indicar la presencia de contradicciones entre el discurso y la verdadera intención del parlante es siempre motivo de molestia, puesto que implica, en la cultura estudiada, que se están revelando aspectos que fueron muy ocultados por el peso y la estructura de las construcciones simbólicas aceptadas por todos o por las mayorías. Ello también implica revelar contradicciones en el discurso de liderazgos construidos a lo largo de la historia de vida de las personas. Pero no por ello estas revelaciones dejan

de formar parte de los elementos estructurales de toda cultura. Además, sirviendo de garantía para la pertinencia teórica de la tensión *etic-emic*, su existencia conceptual no depende del análisis subjetivo de la moral de otros, o de la confrontación de opiniones, o del delicado tratamiento que representa siempre el estudio de la ética, la moral o las bases axiológicas en las culturas extrañas. Más bien, la pertinencia teórica de la tensión *etic-emic* se demuestra por la vía de la etnolingüística, la cual se traslada simbólicamente al lenguaje simbólico total, como parte del sistema.

1.2. La tensión *etic-emic*

La noción *etic-emic* es una tensión característica en toda cultura, que fue por primera vez abordada en los estudios etnolingüísticos de Kenneth Pike. El teórico observa que hay persistentemente en la cultura una manera de expresar la lengua que se representa en el habla, y una manera en que realmente se comporta el habla. Esto crea una diferencia entre la expresión fonémica (lo que se cree que se dice y se representa de una expresión lingüística) y la verdadera manera como se expresa la misma fonéticamente (su realidad pronunciada, materialmente sonora). El fonema se observa y se describe cuando se describe la intención explícita del hablante. Pero la fonética se observa y se describe desde fuera del mundo cultural del hablante, observando objetivamente la relación entre lenguaje y comportamiento (Harris, 1976). Así, por ejemplo, en castellano decimos “reloj”, o “socialismo” y solemos suponer que hemos pronunciado la jota final, o la ese antes de la eme. Pero, en la realidad de su pronunciación (cosa que se acentúa más en algunas regiones de Hispanoamérica que en otras) decimos, fonéticamente, “reló”, o “socialijmo”. Y esto no solo se produce al interior de una cultura sino que la importancia de desaparecer una consonante o sustituirla por otra (que normalmente implicaría una

cambio de fonema) se asume como la misma palabra. De tal modo que una cosa es lo que significa el vocablo, y otra son las reglas de significante que lo sostiene, muchas veces, de manera inconsciente. Esta dualidad es trasladable al lenguaje simbólico:

“Para describir el universo de las experiencias mentales humanas, es necesario emplear operaciones capaces de penetrar en la mente de otras personas. Pero para describir los movimientos corporales y los efectos externos producidos por ellos, no es necesario averiguar qué sucede dentro de la mente de otras personas; al menos no es necesario si se adopta la postura epistemológica del materialismo cultural. Por razones que se explicarán en breve, las operaciones adecuadas para descubrir patrones con respecto a lo que sucede dentro de la mente de las personas se conocen como operaciones “émicas”, mientras que las que son adecuadas para descubrir patrones en el flujo de comportamiento se conocen como operaciones “éticas” (Harris, 1976, pp. 329-330).

Es claro que el autor no se refiere a la “ética” filosófica, sino a una dimensión de los significados que suelen escapar del informante, pero que el observador objetivo puede detectar.

En cambio, un enfoque “émico” no necesitaría ser clasificado, y bastarían los criterios emanados por la misma cultura. En este caso, enfoque se centra en el universo simbólico de una cultura a la vez, para descubrir y describir los patrones estructurados de actividades mentales y corporales que los miembros de esa cultura, consciente o inconscientemente, de tal forma que los significados puedan ser descritos (emic) o revelados (etic), dando un carácter de significatividad tanto al sistema de comportamiento percibido, declarado como el objetivamente revelado. Pero es, precisamente, un enfoque émico el que llamaría la atención en el observador objetivo sobre el hecho de que dos comportamientos percibidos y declarados idénticos pueden, de hecho, diferir profundamente, dependiendo del significado y el propósito de quienes los realizan.

“Pike enfatizó que los puntos de vista émico y ético deben considerarse como dos elementos de una imagen estereoscópica: una que combina dos puntos de vista sobre los mismos datos para representar su objeto (Kasam y Bashuna, 2004: 209-12; Pike, 1954: 12) (...) y el punto de vista émico [el cual] proporciona una comprensión más profunda desde una cultura particular (...) [este enfoque estereoscópico] ayuda a los académicos a comprender las actitudes, los motivos y los intereses de los actores sociales en el contexto de sus totalidades culturales.” (Mostowlansky & Rotta, 2023, p.3).

LA IMPORTANCIA DE LA MUESTRA

Los universitarios suelen ingresar a los claustros universitarios motivados a reafirmar sus valores y para insertarse en la sociedad como sujetos responsables (El Asial, 2008). Desde su entorno más cercano, ellos empiezan a adscribirse a una ruta moral. Beben de las fuentes de sus tradiciones familiares, pero las relativizan en los entornos académicos modernos, donde ponen de relieve los viejos y los nuevos conocimientos. El contexto de un estudiante, esto es, la familia, los amigos, un trabajo idóneo y un credo o filosofía de vida (Oppenheimer, 2023), encuentra en la formación profesional, nuevas obligaciones y roles que fortalecerá, a la luz de nuevos valores (Hall, Smith, & Langfield-Smith, 2005). Por ello, se espera de ellos una actitud constante a la crítica y auto crítica, tanto en su identidad social, psicológica y biológica (como la sexual) (Vera, Meneses & Apaza, 2022).

La relevancia cualitativa de esta muestra, entonces, consiste en suponer que ellos, empoderados en la autonomía de plantearse metas e ideales, guardan los discursos más objetivos, relativos, situacionales y críticos de la cultura de la que forman parte. La Universidad, por lo menos declarativamente, es un contexto que exige el replanteamiento de la cultura para la responsabilidad de servir (Nie-

bles *et.al.*, 2018) y de realizar el “bien común” (Aristóteles, 2004), por lo que ellos serían el mejor lente disponible para interpretar los alcances reales de los valores amerindios aprendidos y llevados al nuevo contexto moderno-cultural.

El joven universitario proveniente del mundo andino puneño representa la demografía de su región. Alrededor del 60% de lo puneños tienen lengua materna quechua, el 30% lengua materna Aymara o Uru, menos del 1% son blancos de origen ibérico, y el grupo restante son mestizos (INEI, 2024). Por lo cual, el mundo universitario puneño hace coincidir la convivencia comunitaria de vivir bien/buen vivir (Sumak Kawsay), principio de lengua quechua, compartido por los aymara, con una visión integral otorgada por la modernidad racionalista, comprometiéndose a la tradición con el proceso de la educación formal (Blaine, Duchon, & Meixner, 1991; Fogarty, 1992).

La vida universitaria les permite reformular su visión valorativa con una mirada y construcción de escenarios futuros en favor de su entorno y desarrollo (Vera, Barrientos, Yucra, 2021). Los estudiantes quechuas y aymaras, u otras culturas amerindias, tienen el reto de desarrollar modelos educativos socio comunitario productivo interculturales, donde se pone el diálogo de saberes y valores frente a la descolonización (Iño, 2018). Para el hombre andino, según el discurso descolonial imperante en la narrativa amerindia formal, sus prácticas de vida muchas veces consisten en la resistencia a la cotidianeidad y el sometimiento (Contreras, 2017).

La presente investigación tiene como objetivo identificar la prevalencia declarada de la idea de felicidad en los estudiantes y otros valores conexos. La narrativa obetnida de los estudiantes provenientes de las culturas quechua y aymara de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú, será contrastada con la realidad

de la salud familiar de las tradiciones que declaran representar. La triangulación, así, contrasta la narrativa cultativa de los estudiantes, con las denuncias de la población, teniendo ésta mayor relevancia cuantitativa por su importante recurrencia estadística. El objetivo de esto, es identificar la una medida de consistencia que aporte al conocimiento de la relación discurso/comportamiento.

MÉTODOS

El estudio levantado en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno consiste en una investigación mixta, pues combinó la aproximación inductiva y la deductiva. En estos procesos, se utilizó el diseño no experimental de carácter transversal desde el enfoque o ruta mixta de la investigación, lo que implicó un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

La muestra de investigación en la etapa cualitativa estuvo conformada por 339 estudiantes procedentes de treinta y cinco (35) escuelas profesionales, las cuales están adscritas en diecinueve (19) facultades de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno: Dentro de estos conglomerados, toda la muestra fue seleccionada al azar. En la segunda etapa, se tomó un muestreo representativo por estrato según la facultad y la escuela, del cual se consideró en total 2779 estudiantes: 1569 varones (56.5 %) y 1210 mujeres (43.5 %). En las dos etapas se contó con el debido consentimiento informado, que fue solicitado previamente a la aplicación del instrumento.

Para la primera etapa cualitativa se recurrió a la entrevista semiestructurada abierta y el instrumento que se aplicó fue la guía de entrevista. De acuerdo con criterios de mayor coincidencia en las afirmaciones, las seleccionadas sirvieron para elaborar un cuestionario cuantitativo en línea a través de *Google Forms* con escala

de los siguientes indicadores: *bastante, regular, nada*.

Se establecieron las preguntas: ¿A quién admiras y por qué?, con el fin de contextualizar el modelo ético que se desea obtener. Del resultado se generaron los valores relevantes. En la segunda etapa, se diseñó un cuestionario con los valores obtenidos en el primer momento, el cual se aplicó a 2779 estudiantes durante los meses de junio y julio del 2020, para reforzar y profundizar la narrativa. Las respuestas de este último instrumento han sido sometidas a un análisis factorial que permitió identificar las mayores coincidencias.

En el caso de la fuente estadística de ENDES/INEI, se utilizó un estudio de contrastes conceptual, para lo que se crearon marcos basados en analogías conceptuales, sobre dos vacíos: violencia familiar y victimización en general. Este se hizo mediante un enfoque documental descriptivo y extrapolativo, característico del análisis de discurso (Hernández-Sampieri, 2018).

Análisis de datos de la encuesta

Para el análisis y tratamiento estadístico de los datos, se utilizó el paquete estadístico Excel. La validez y confiabilidad de los datos fueron determinadas a través de la técnica estadística del análisis factorial, que es respaldado por las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. En el análisis factorial se redujo los datos usados para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas, llamadas factores. Desde el punto de vista de su aplicación, el método de componentes principales fue considerado como un método de reducción de datos, es decir, un método que permitió reducir la dimensión del número de variables que inicialmente se habían considerado.

RESULTADOS DEL ESTUDIO A DOS NIVELES ENTRE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Frente a la interrogante “¿A quién admiras?” y, de manera destacada, “¿por qué?”, se examinaron las respuestas de los universitarios, mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas. Esta pregunta específica facilitó la recopilación de información acerca de las características, habilidades, acciones que los participantes admiraban en personalidades que eran sus referentes de vida, centrándose en sus habilidades y acciones. En consecuencia, se logró obtener una comprensión más profunda de su percepción de una auténtica esfera pública y de cómo concebían la posibilidad de operar dentro de la institución universitaria, donde su comportamiento se encuentra sujeto a normas, procedimientos e instrumentos democráticos (Vera, 2018).

A continuación, se presenta una escala valorativa que refleja los porcentajes más altos en relación con el total de los entrevistados, proporcionando una visión cuantitativa de las preferencias y admiraciones expresadas durante el estudio.

Prevalencia de valores y cualidades

La cultura quechua-aymara influye significativamente en los valores y cualidades de los universitarios. Conceptos como el “buen vivir” (Sumak Kawsay) y el “ayni” destacan la importancia de la armonía con la comunidad y la naturaleza, que son base de sus tradiciones familiares. Sin embargo, los estudiantes declaran enfrentan tensiones al adaptarse a un entorno académico dominado por valores occidentales, lo que genera desafíos en su identidad cultural, bienestar emocional y felicidad.

Figura 1. Distribución conceptos según encuesta

Para la determinación de la prevalencia de los valores y cualidades, según el cuadro N° 1, se ha considerado tres niveles: alto, medio y bajo. Los valores altos, contribuyen significati-

vamente al bienestar emocional y al éxito académico; los valores medios, ayudan en la autorrealización y las relaciones interpersonales y los valores bajos, aunque importantes, requieren estrategias específicas para mejorar su impacto positivo.

Los resultados de valoración encontrados se ubicaron en la siguiente escala.

Cuadro N° 1. Niveles de prevalencia de valores y cualidades en universitarios de la Universidad Nacional del Altiplano

Niveles	%	Valores y Cualidades
ALTO	65.01 al 100%	Honesto, capaz, perseverante, empático, solidario, coherente, progresista.
MEDIO	35.01 al 65.00%	Tenaz, responsable, altruista, resolutivo, afectuoso, persuasivo, líder, creativo, filántropo.
BAJO	0 al 35.00%.	Disciplinado y la identidad.

Valores y cualidades con alta prevalencia (65%-100%):

Los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, declararon interpretar estos conceptos mediante la pertenencia a la cultura andina, con raíces profundas en las costumbres, tradiciones de los pueblos aymara y quechua, y con principios éticos relacionados, que para ellos son encarnaciones positivas de valores morales (Sánchez, 2016; Murillo, 2015).

En este nivel de alta prevalencia se encuentra la **honestidad**, que es un valor moral, ubicado en una escala alta de 73%, pues los universitarios consideran que ser honesto está asociado con su integridad, transparencia y confianza en sus relaciones y responsabilidades académicas, pues estas circunstancias les proporciona

felicidad. La práctica de este valor responde a las reglas éticas básicas de su cultura: no seas ladrón (Ama Sua), no seas mentiroso (Ama Llu-lla), no seas perezoso (Ama Quella). Estas reglas fueron interiorizadas en su espacio familiar y reproducidas actualmente en el ámbito universitario, quienes actúan con honestidad se convierten en guía para actuar de manera transparente en todos los ámbitos de su vida (Ponce & Benavent, 2013). Pues, como sostiene Ramos (2001), la consecución de estas aspiraciones, ideales, les mueve deseos de trascendencia que le proporciona bienestar (p. 45).

Otro valor de alta prevalencia es la **capacidad** (72.76%), la cual implica tener autoconfianza, fuerza interior "Ch'ama Qhawarina", se consolida en los procesos y circunstancias aca-

démicas donde el tiene que superar las dificultades con resiliencia, para el estudiante universitario andino es sumamente importante ir más allá del conocimiento, incluye ser hábil y preparado para enfrentar desafíos, resalta la necesidad de resolución de problemas, pensamiento crítico y aplicación práctica del aprendizaje (Murga-Menoyo, 2015).

Referente a la **Perseverancia**: en un 71.54%, los estudiantes consideran que sus prácticas de determinación, resistencia frente a las adversidades les proporciona felicidad, este valor demanda en estos universitarios su fuerza interior “Ch’ama Qhawarina”, Paz (2008) expone que “la perseverancia implica tener la fuerza necesaria para movilizar a los sujetos para actuar.” (p. 90). En la cultura andina la perseverancia implica no ser perezosos “ama quella” no rendirse ante la complejidad de las materias, exceso de trabajo o los contratiempos que pueda encontrar, enfocarse en los objetivos, buscan soluciones creativas para superar cualquier desafío. Con determinación, creatividad, prosperar, aprender y crecer durante su experiencia universitaria, tener éxito académico, en la consecución de sus objetivos que le permitirán sentirse autorrealizados.

La empatía (69.81%) es un valor moral social relacionado con ideales de buen vivir “Sumaq Kawsay”, el estudiante los promueve explícitamente. En sus actitudes, relaciones y actuación profesional (Sánchez, 2015) debe haber desarrollado la habilidad de comprender y compartir emociones, facilitando la solidaridad y las relaciones interpersonales positivas. Esta disposición le permite al universitario andino reconocer las emociones en los demás, comprender los sentimientos e interpretar sus mensajes no verbales (Goleman, 1995), el ser empático no solo contribuye a una mejor comprensión mutua entre compañeros, sino que también influye positivamente en la capacidad de

ser altruista; para el hombre andino, y por tanto para el estudiante la persona que actúa con honestidad y trabaja por el bienestar de todos es un “qhapak”.

Asimismo, la **solidaridad** (69.74%) es para el estudiante, un valor ancestral, este en un contexto con prácticas e ideales de apoyo mutuo, reciprocidad “ayni”, con arraigada costumbre cultural que se expresa en conocidas frases como: “hoy por mí, mañana por ti”. Esta práctica se erige como la base de las relaciones interpersonales, motivando a la reciprocidad sin la necesidad de contratos, ya sean verbales o escritos, sino más bien como una obligación moral. Este es un valor que desempeñan un papel crucial en el desarrollo personal y académico de los estudiantes, para ellos implica mostrar empatía y apoyo hacia los compañeros. En el contexto universitario, esta solidaridad se traduce en acciones como asistir a estudiantes con dificultades académicas, compartir apuntes o recursos, participar activamente en proyectos grupales y proporcionar orientación a quienes la necesitan. Estas prácticas solidarias no solo fortalecen la cohesión social en el entorno universitario, sino que también contribuyen de manera significativa al bienestar y éxito académico de los estudiantes.

Coherencia (67.72%), implica alinear de manera armoniosa, las metas académicas con los valores personales, manteniendo una ética de trabajo constante y evitando contradicciones entre lo que se expresa verbalmente y lo que se lleva a cabo en la práctica. También se extiende a la capacidad de integrar y conectar de manera ética con el actuar, es decir con la complementariedad “masintin” es decir palabra y la actuación, unidad en la actuación.

Progresismo (67.22%), representa la apertura al cambio, innovación y mejora continua, enfatizando la importancia del desarrollo personal y colectivo, destaca la intrínseca co-

nexión con los mandatos o principios del hombre andino de no ser perezoso "ama quella". Y desplegar la fuerza interna "chaama Qhawarina" incorporando nuevos mandatos e ideologías occidentales, representada en postulados como "la civilización mejora de manera constante a lo largo de su evolución, independientemente de la voluntad humana" (De Mahieu, 1966, p. 288). El estudiante busca la excelencia académica, explora nuevas ideas, métodos y tecnologías, participa activamente en debates y discusiones constructivas del conocimiento de la sociedad, el crecimiento y desarrollo social.

Valores y cualidades con prevalencia media (35% - 65%)

En una escala intermedia de valores se destaca:

La tenacidad (64.34%) para los universitarios está asociada con la virtud del coraje, el compromiso para superar obstáculos, rasgo característicos de la resiliencia andina, que engloba diversas fortalezas emocionales relevantes para ejercer la voluntad y alcanzar metas frente a situaciones desafiantes externas o internas.

Ser tenaz en la universidad no se limita únicamente a la resistencia frente a desafíos académicos, sino que también implica un compromiso activo, persistencia con la consecución de objetivos educativos. Estos estudiantes no solo perseveran en la superación de obstáculos académicos, sino que también demuestran un sentido de integridad al afrontar los desafíos de manera ética y perseverante; en tal sentido, como, manifiesta Seligman (2019) incluyen el valor, la perseverancia, la integridad y la vitalidad

La Responsabilidad (64.27%) implica mucho más que cumplir con las obligaciones académicas, es respetar plazos, asistir a clases y completar tareas puntualmente, va más allá de cumplir tareas, incluye la conciencia

del impacto personal en la comunidad universitaria. Según De Dios (2013), la responsabilidad moral se define como "la respuesta que una persona tiene que dar, desde la teoría ética o de los valores, a sus propias acciones o a las consecuencias de ellas" (p. 45). La responsabilidad académica implica la gestión eficaz del tiempo, la atención a los compromisos académicos y la participación activa en las actividades educativas. La responsabilidad en el contexto universitario abarca aspectos éticos y sociales, promoviendo así la formación integral de los estudiantes, de esta forma contribuyen de manera activa y positiva en la construcción de un ambiente educativo enriquecedor.

Altruismo: Para el 63.51% de los universitarios que proceden de distritos y comunidades ancestrales, impregnados con ideales del buen vivir "Sumaq Kawsay" que orienta el ser del hombre andino a tener una existencia equilibrada y sostenible, en la que **la** disposición de ayudar a los demás sin esperar recompensas "ayni" es impulsada por gratificaciones intrínsecas. El altruismo, está orientado hacia el beneficio de otras personas, ello deriva de la empatía entre los sentimientos del estudiante y los de los demás, según Mendo (2013), "quien acuñó el concepto de altruismo fue el filósofo Augusto Comte y existen evidencias que sugieren que la conducta de ayuda se motiva mediante gratificaciones como la satisfacción personal ("Soy una persona muy decente por hacer lo que hice"), la evitación de la pena o la culpa ("No hubiera estado tranquilo si no ayudaba") y la mitigación de la angustia ("Me sentí muy mal al ver que necesitaba ayuda, pero me sentí mejor al brindarla") (p. 2). Este valor se manifiesta a través de la participación en actividades voluntarias, colaboración en proyectos comunitarios y apoyo a compañeros que lo necesitan.

El ser altruista va más allá de la mera asistencia; implica una actitud desinteresada hacia el bienestar de

los demás. Esta disposición, respaldada por la evidencia de gratificaciones intrínsecas, sugiere que el altruismo no solo tiene un impacto positivo en la comunidad universitaria, sino que también contribuye al bienestar emocional del individuo. La participación activa en proyectos comunitarios y el apoyo a los compañeros no solo fortalecen los lazos sociales, sino que también enriquecen la experiencia universitaria al fomentar una cultura de solidaridad y cooperación.

Resolución: para el 63.26%, implica la capacidad de encontrar soluciones efectivas en situaciones académicas, personales, familiares y sociales. Los estudiantes resolutivos abordan desafíos académicos con creatividad y determinación, explorando alternativas y tomando decisiones informadas. Incluye características como la proactividad, la iniciativa, la creatividad en la búsqueda de soluciones, la capacidad de trabajar bajo presión y la toma rápida e informada de decisiones. Wiley (2002) destaca que ser resolutivo implica seleccionar, maximizan el valor del resultado, resolviendo así el problema. Estos valores son fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes universitarios, generando un impacto positivo en su educación, crecimiento personal y contribuyendo a un entorno de aprendizaje enriquecedor y colaborativo. La resolución efectiva de problemas no solo fortalece habilidades individuales, sino que también promueve una cultura universitaria que valora la iniciativa, la creatividad y la toma de decisiones fundamentales.

La afectividad: Para el 50.74% implica vivir de manera correcta, ética y en servicio a los demás o comunidad, representa el camino noble “Qhapak ñan” expresada en la amabilidad y el respeto hacia los demás. Conforme a la obra de Gómez (2020), se destaca que “los afectos son inherentemente inestables, al igual que las condiciones culturales que los generan” (p.

128). Este atributo del universitario se fundamenta en el respeto, afecto y benevolencia, reflejándose en sus interacciones cotidianas dentro del ámbito universitario.

Liderazgo: para un 50.70% implica la capacidad de motivar y guiar a otros, promoviendo un sentido de propósito compartido. El liderazgo, tener la fuerza interna “Ch’ama Qhawarina”, va más allá de la simple gestión y se centra en inspirar, motivar y guiar a otros hacia objetivos compartidos. Un líder universitario no solo dirige, sino también escucha, capacita y fomenta el desarrollo de su equipo. La capacidad para tomar decisiones difíciles, comunicarse con claridad y mantener la integridad son rasgos fundamentales. Los líderes efectivos promueven un ambiente inclusivo, fomentan la colaboración y reconocen el potencial en cada individuo, creando un sentido claro de propósito y dirección. Hacia el camino noble. Qhapak Ñan como persona que actúa con honestidad y trabaja por el bienestar de todos es considerada “QhapaK”

La creatividad: Para el 46.34%, implica innovar y encontrar soluciones originales a problemas, ver las cosas desde perspectivas diversas y encontrar enfoques innovadores para abordar problemas. Además, promueve un pensamiento diferenciado que puede resultar fundamental en contextos académicos y más allá. La creatividad no se limita al ámbito artístico; es la capacidad de concebir ideas originales para resolver problemas, desarrollar nuevos enfoques y generar soluciones innovadoras. Individuos creativos exploran, cuestionan y desafían lo establecido, combinando ideas de manera única para crear innovación. Fomentar la creatividad en la universidad, implica flexibilidad mental, disposición para correr riesgos y tolerancia a la ambigüedad. Cultivar un entorno que estimule la creatividad es clave para impulsar el progreso y la evolución en todos los ámbitos

Valores y cualidades con baja prevalencia (0%-35%):

Considerado como aquellos valores periféricos, como sostiene Oppenheimer por efecto de la pobreza y desigualdad a ello se suma las circunstancias personales (Sanchez), En este contexto donde lo social influencia para que los valores sean bajos, la **Disciplina (30.01%)** de los estudiantes. Ellos consideran que cultivar hábitos es crucial para el éxito académico, involucrarse y mostrar un compromiso con sus decisiones, pues los estudiantes crecieron en contextos andinos con reglas fundamentales como no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas perezoso "Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella" Más allá de la mera perseverancia, la disciplina implica un enfoque constante en metas y un plan preestablecido. Caracteriza a aquellos estudiantes capaces de gestionar eficientemente el tiempo, cumplir con responsabilidades académicas y respetar horarios y plazos. Un estudiante disciplinado maximiza su experiencia universitaria al aprovechar al máximo todas las oportunidades. La disciplina, según Foucault (2014), actúa como una herramienta de poder que configura a los individuos, empleando técnicas como la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y el examen.

Filantropía (40.34%): Relacionada con el camino noble "Qhapak Nan" con el "amor al género humano", la responsabilidad social y la contribución al bienestar colectivo, estos estudiantes realizan prácticas de voluntariado, donaciones y participación en proyectos sin fines de lucro o políticos. Estas expresiones fueron aprendidas en sus lugares de origen, comunidades y actualmente reproducidos en el ámbito universitario. Buscan construir una sociedad más justa, humana y equitativa, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Para ellos, ser filántropo implica más que una simple caridad; representa un compromiso

continuo con la promoción del bienestar de los demás y una contribución activa para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Los filántropos se dedican a identificar necesidades sociales, económicas o ambientales, trabajando para abordarlas de manera sostenible y significativa.

Identidad: Refleja la autenticidad y el sentido de pertenencia, especialmente relevante para estudiantes de comunidades rurales, al respecto, en un 34.04%, se manifiesta en la conciencia de ser uno mismo, no como un conjunto de sensaciones diversas y confusas al actuar, sino como un sello distintivo individual. En el contexto universitario donde los estudiantes provienen del sector rural, esta experiencia no solo genera la sensación de distanciamiento de las relaciones familiares, sino que también les impulsa a desplegar su repertorio cultural diariamente para adaptarse a las nuevas condiciones y superar los cambios en su estilo de vida habitual de la mejor manera posible.

Estar identificado implica una conexión profunda consigo mismo, una comprensión clara de los propios valores, creencias y fortalezas. Una persona identificada es auténtica y coherente en sus acciones, mostrando transparencia y confianza. Además, implica una comprensión consciente de las propias limitaciones y áreas de mejora. Esta cualidad facilita relaciones genuinas con los demás, estableciendo cimientos sólidos para el crecimiento personal y profesional.

CONTEXTO DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA EN PUNO, SEGÚN FUENTE ESTADÍSTICA

Para el contexto nacional, según la ENDES 2023, el 53,8% de mujeres fueron víctimas de violencia ejercida alguna vez por el esposo o compañero. Con tendencia a ser mayor en las residentes del área urbana (54,2%) en comparación con las residentes del área rural (52,2%).

También a nivel nacional, entre las formas de violencia, destaca la violencia psicológica y/o verbal (49,3%), que es la agresión a través de palabras, injurias, calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías, situaciones de control, humillaciones, amenazas y otras acciones para minar su autoestima; le sigue, la violencia física (27,2%), que es la agresión ejercida mediante golpes, empujones, patadas, abofeteadas, entre otras y finalmente, la violencia sexual (6,5%), que es el acto de coacción hacia la mujer a fin de que realice actos sexuales que ella no aprueba, o la obliga a tener relaciones sexuales.

Para comparar estos resultados con el comportamiento del Departamento de Puno, se muestra el siguiente cuadro:

Figura 2. Violencia psicológica y verbal en Perú por departamentos (INEI, 2024)

En este cuadro se muestra que si bien el comportamiento violento en Puno ha mejorado desde el quinquenio anterior, medido por la vio-

lencia psicológica y verbal contra la mujer. Pero la data sigue siendo muy alta, esto es, entre 40 y 56,7% de las mujeres encuestadas declara haber sido objeto de violencia psicológica y verbal. En el quinquenio anterior fue entre 70 y 80% de todas las mujeres encuestadas, lo que es una cifra alarmante.

Las cifras del quinquenio vigente no dejan de ser preocupantes puesto que se trata de reportes voluntarios, esto es, de mujeres que deciden dar la información a un encuestador extraño, el cual entra a levantar la información dentro del mismo domicilio familiar, donde, además de la vergüenza, razones de privacidad o culturales, también pueden encontrarse testigos inadecuados de esa información, como hijos, familiares, extraños e, incluso, el mismo agresor. Todo por lo cual se estima que la cifra reportada debe ser aun mayor en ambos quinquenios.

En relación a las cifras nacionales, con las que se inició este epígrafe, Puno muestra más violencia psicológica y verbal que el resto del país.

Ante la posibilidad de considerar que se trata de una violencia importada de otros grupos étnicos, la data nacional afirma que, según la lengua materna, la violencia psicológica y/o verbal, fue declarada en mayor porcentaje por aquellas que aprendieron en su niñez alguna Lengua nativa, es decir: Quechua, Aimara o lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa (54,0%). Esta es la definición misma que da la antropología a la pertenencia étnica: la lengua materna o nativa. Sin embargo, en lo relativo a características de etnicidad autopercebida, la data muestra que,

"la violencia psicológica y/o verbal, fue mayor en aquellas mujeres cuya autoidentificación de origen étnico es Blanco (55,7%); le sigue aquellas mujeres que se autoidentifican con el grupo nativo; es decir: Quechua, Aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario (52,9%)."

Lo que significa que las mujeres de lengua nativa indígena pero que se perciben como blancas, han sido aun mayor objeto de violencia, revelando de algún modo, o indicando con ello, la necesidad de investigar la incidencia de la transculturación en la violencia.

En relación a la victimización, como los casos de robos y percepción de inseguridad, Puno tampoco muestra un buen desempeño:

Figura 3. Victimización de algún delito en Perú por departamentos (INEI, 2023a)

Figura 4. Percepción de inseguridad en Perú por departamentos (INEI, 2023a)

Finalmente, en el indicador de estándar internacional de violencia, los homicidios intencionales o dolosos, Puno muestra estos resultados:

Figura 5. Homicidios dolosos en Perú por departamentos (INEI, 2023c)

PERÚ: MUJERES VIOLENTE AGRESIDAS Y MENOR SELECTIVO ESCOLAR, SEGÚN DEPARTAMENTO 2019-2021 (En miles de personas)

Departamento	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Accesados (2019-2021)	Victimas porcentual
									2019-2021
Total	2,097	2,402	2,467	2,402	2,228	1,962	2,002	19,762	48.9
Arequipa	34	28	42	30	32	27	28	226	-17.1
Ayacucho	37	69	69	50	65	46	42	474	78.2
Blanco	66	59	57	28	41	27	41	211	11.9
Cajamarca	11	10	16	10	10	10	10	64	3.4
Cusco	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Huancavelica	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Huancabamba	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Huánuco	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Ica	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Junín	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
La Libertad	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Lambayeque	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Lima	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Morona	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Nuñoa	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Piura	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Tarma	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Tumbes	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Ucayali	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Yauca	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Yauca	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4
Yauca	10	10	10	10	10	10	10	64	3.4

La gráfica indica que, en este caso, el departamento no solo no mejoró desde el trienio anterior, sino que en el bienio vigente (solo se mide de 2020 al 2021), que implica una tercera parte menos de la cifra a comparar, el departamento aumentó 18 veces su violencia, hasta el año vigente.

CONCLUSIONES

Según las declaraciones, la escala *alta* de los valores mencionados debería influir en la felicidad de los estudiantes, entendida como Sumak Kawsay, implicando una relación de paz, armonía con el contexto social y natural. El hecho de cultivar esos valores en el estudiante contribuye en él a una sensación de logro personal, conexión social y bienestar emocional.

Iguals conclusiones pueden desprenderse de la escala *media*, los cuales pueden influir en la felicidad o infelicidad de los estudiantes, al contribuir a un mayor sentido de logro personal y tener interrelaciones sociales con los demás de manera significativa.

Sin embargo, la fuente comunitaria amerindia, base de la tradición axiológica, no parece corresponderse con la data declarada en las encuestas hechas por el Estado peruano.

Esto lleva a considerar la posibilidad de que se trata lo que en Antropología Materialista Culturalista se denomina la tensión entre *etic* y *emic*. Esto significa que el deseo de representar el sí mismo amerindio como una fuente confiable de valores de paz, armonía y honestidad, es diferente, al menos en una parte importante de la comunidad, al comportamiento, medido por los reportes de violencia contra la mujer, los delitos comunes e, incluso, los asesinatos.

Este desfase no significa de modo alguno que existe una intención deliberada de los estudiantes de esconder la realidad, sino que, a la luz de los descubrimientos de Pike y Harris, el desdoblamiento narrativo habría permitido mantener al sujeto manteniendo adherido a su escala de valores, mediante la invisibilización cognitiva de la evidencia material conflictiva y violenta de la comunidad. Se trata de tiempos distintos de la percepción en un nivel epistemológico, y no necesariamente, explícito, como indica la teoría de los tres relojes o las tres marchas (Castro Aniyar, 2022). El *etic* revelado por los organismos estatales indicaría la realidad oculta detrás de las palabras, pero también, estas contradicciones, indican el deseo interior y, a veces, inconsciente, que tiene la cultura de superarse.

REFERENCIAS

- Ackoff, R. L. (2002). *El arte de resolver problemas*. Editorial Limusa S.A. De C.V.
- Aramayo, R. R. (2001). *Immanuel Kant. La utopía moral como emancipación del azar*. EDAF S.A. <http://hdl.handle.net/10261/89550>
- Aristóteles. (1985). *Ética a Nicómaco* (J. Palli Bonet, Ed.). GRECO.
- Bline, D. M., Duchon, D., & Meixner, W. F. (1991). The Measurement of Organizational and Professional Commitment: An Examination of the Psychometric Properties of Two Commonly Used Instruments. *Behavioral Research in Accounting*, 3.
- Castro Aniyar, D. (2022). El arte de la predicción social, en Castro Aniyar, Jácome, Cedeño Astudillo, Pontón Cevallos, Arroyo Baltán, L. El futuro del delito. Editorial Mawil. <https://doi.org/10.26820/978-9942-622-05-1>
- Cross, D. I., & Hong, J. Y. (2012). An ecological examination of teachers' emotions in the school context. *Teaching and Teacher Education*, 28(7), 957-967. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.05.001>
- De Dios Alija, T. (2013). Ser socialmente responsable. Decisión y compromiso. *Revista Comunicación y Hombre*, 9.
- de Mahieu, J. M. (1966). *Diccionario de Ciencia Política*. Book Internacional.
- de Ruiter, J. A., Poorthuis, A. M. G., & Koomen, H. M. Y. (2019). Relevant classroom events for teachers: A study of student characteristics, student behaviors, and associated teacher emotions. *Teaching and Teacher Education*, 86, 102899. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102899>
- de Sousa Santos, B. (2011). Epistemologías del Sur. *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social*, 16(54), 17-39.
- Domínguez García, L. (2014). La formación de valores en jóvenes universitarios. *Universidad de La Habana*, 108-118.
- Duckworth, A. (2021). *Grit: El poder de la pasión y la perseverancia*. Books4pocket.
- Dweck, C. (2016). *Mindset. La actitud del éxito* (1a ed.). EDITORIAL SIRIO S.A.
- El-Asial, S. (2008). Valores de los jóvenes universitarios palestinos. *Revista de Psicología Social*, 23(1), 53-61. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102899>

org/10.1174/021347408783399543

Elzo, J. (2006). Valores e identidades en los jóvenes. En P. González Blasco, J. González Anleo, J. Elzo, J. M. González Anleo, J. A. López, & M. Valls (Eds.), *Jóvenes Españoles 2005* (pp. 13–110). EDICIONES SM.

Flores Infantes, L. F., Vargas, R. J., Apaza Quispe, J. A., & Vera Del Carpio, M. del R. (2023). Medio nativo digital El Portal Universitario durante el covid-19 en Puno Perú. *Comuni@cción: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo*, 14(1), 63–71. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.14.1.834>

Fogarty, T. J. (1992). Organization-al socialization in accounting firms: A theoretical framework and agenda for future research. *Accounting, Organizations and Society*, 17(2), 129–149. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(92\)90007-F](https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90007-F)

Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión* (Aurelio Garzón Del Camino, Ed.; 1a ed.). Siglo veintiuno editores Argentina s. a.

García Alandete, J., & Pérez Delgado, E. (2005). Actitudes religiosas y valores en un grupo de jóvenes universitarios españoles. *Anales de Psicología / Annals of Psychology*, 21(1), 149–169. <https://revistas.um.es/analesps/article/view/27241>

Gardner, H. (2001). *La inteligencia reformulada: las inteligencias múltiples en el siglo XXI*. Ediciones Paidós.

Gervilla Castillo, E. (2014). Desafíos de la belleza corporal. Valoración y crítica educativa. *Revista Lusófona de Educação*, 26(26), 11–25. <https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/4704>

Goleman, D. (1999). *La inteligencia emocional* (Vergara J., Ed.; 25a ed.).

Gómez Ponce, A. A. (2020). Intensidades y afectos. En O. Pampa Aran & A. A. Gómez Ponce (Eds.), *Fredric Jameson: una poética de las formas*

sociales Claves conceptuales (pp. 119–136).

Hall, M., Smith, D., & Langfield-Smith, K. (2005). Accountants' Commitment to Their Profession: Multiple Dimensions of Professional Commitment and Opportunities for Future Research. *Behavioral Research in Accounting*, 17. <https://doi.org/10.2308/bria.2005.17.1.89>

Harris, M. (1976). History and Significance of the Emic/Etic Distinction. *Annual Review of Anthropology*, Vol. 5 (1976), pp. 329–350. Annual Reviews. <https://www.jstor.org/stable/2949316>

Hernández Mendo, A. (2005). Conducta altruista vs. conducta pro-social: ¿por qué a veces ayudamos a las personas y otras veces no? *Lecturas: Educación física y deportes*, 81.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Editorial Mc Graw Hill Education.

Ibáñez, T. (2001). *Psicología social constructorista. Selección de textos Bernardo Jiménez*. Universidad de Guadalajara.

INEI (2024). Perú. *Encuesta demográfica y de salud familiar, 2023. Nacional y Departamental*. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lima. https://proyectos.inei.gob.pe/files/WEB_ENDES/INFORME_PRINCIPAL/2023/INFORME_PRINCIPALINFORME_PRINCIPAL_ENDES_2023.pdf

INEI (2023a). *Victimización en el Perú 2015 – 2023*. Informes y publicaciones. <https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/5695370-victimizacion-en-el-peru-2015-2023>

INEI (2023b). *Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno, 2021*. Informes y publicaciones <https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/4982026-homicidios-en-el-peru-con>

tandolos-uno-a-uno-2021

g=en&tIng=es

Iño Daza, W. G. (2018). Universidad pública e interculturalidad en Bolivia: normativas, políticas y programas de admisión (1995-2015). *Reencuentro. Análisis De Problemas Universitarios*, 29(75), 35-60. <https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/954>

Li, F., Chao, M., Chen, N., & Zhang, S. (2018). Moral judgment in a business setting: The role of managers' moral foundation, ideology, and level of moral development. *Asia Pacific Journal of Management*, 35, 1-23. <https://doi.org/10.1007/s10490-017-9529-9>

Meneses Cariapaza, L. M., Vera del Carpio, M. del R., Apaza Quispe, J. A., Chauca, S. L., & Novoa Villa, H. H. (2023). La infelicidad en los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, Perú. *ESPACIO ABIERTO. Cuaderno Venezolano De Sociología. Facultad De Humanidades Y Educación. Universidad Del Zulia*, 32(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8272868>

Mostowlansky, Till & Rota, Andrea. [2020] (2023). Emic and etic, in Stein, F. *The Open Encyclopedia of Anthropology*. Facsimile of the first edition in The Cambridge Encyclopedia of Anthropology. Online: <http://doi.org/10.29164/20emicetic>

Murga-Menoyo, M. Á. (2015). Competencias para el desarrollo sostenible: las capacidades, actitudes y valores meta de la educación en el marco de la Agenda global post-2015. *Foro de Educación*, 13(19), 55-83. <https://doi.org/10.14516/fde.2015.013.019.004>

Murillo Aguilar, O. (2015). Análisis Existencial del Rol Docente en el Manejo de la Disciplina en el Aula y el Centro Educativo. *Actualidades Investigativas en Educación*, 15(1), 694-715. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032015000100030&ln-

Navarro, G., Boero, P., Jiménez, G., Tapia, L., Hollander, R., Escobar, A., Baeza, M., & Espina, Á. (2012). VALORES Y ACTITUDES SOCIALMENTE RESPONSABLES EN UNIVERSITARIOS CHILENOS. *Calidad en la educación*, 36, 123-147. <https://doi.org/10.4067/S0718-45652012000100004>

Páez Neira, M. M. (2013). Acerca de un concepto teórico al concepto de solidaridad. *Revista de Ciencias Sociales, Humanas y Artes*, 1(1), 42-50. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6984236>

Rodríguez Suárez, L. P. (2008). Sobre el origen de la comunicación persuasiva: una propuesta desde la filosofía de la comunicación de Heidegger. *STVDIVM. Revista de Humanidades*, 14(89-98).

Rokeach, M. (1973). *La naturaleza de los valores humanos*. Prensa Libre.

Sanz Ponce, R., & Mula Benavent, J. M. (2013). Un programa de educación en valores. La formación moral en alumnos de educación secundaria obligatoria. *Revista de Investigaciones UNAD*, 12(1), 159-182. <https://doi.org/10.22490/25391887.1165>

Sánchez, A. (2016). Ética psicosocial, enfoque comunitario, actores, valores, opciones y consecuencias. Editorial Pirámide, Madrid

Seligman, M. E. P. (2019). Positive Psychology: A Personal History. *Annual Review of Clinical Psychology*, 15(1), 1-23. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095653>

Van Dijk, T. A. (2000). *El Discurso Como Estructura y Proceso*. Editorial Gedisa.

Vera del Carpio, M. del R., Meneses, L. M., & Apaza, J. A. (2022). Gender, Sexual Orientation and Manifestations of Happiness of the Students of the Universidad Nacional del Altiplano. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(8). <https://>

doi.org/10.33423/jhetp.v22i8.5336

Vera del Carpio, R., Yucra Mamañi, Y. J., & Barrientos Paredes, K. N. (2021). Esfera pública de los universitarios puneños, un análisis a la red social El portal universitario. *Comuni@cción: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo*, 12(1), 65–75. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.12.1.492>

Vera Vera, M. A. (2018). Esfera pública y legitimidad del poder. *Comuni@cción: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo*, 9(2), 110–119.

Yamamoto, J. (2019). *La gran estafa de la felicidad*. Paidós. <https://www.planetadelibros.com.pe/?buscar=1&tipo=buscador&texto=yamamoto>